

**PSIXOLOGIYA HAQIDA TUSHUNCHA — FANNING PREDMETI,
TARMOQLARI, VAZIFALARI, PSIXOLOG FAOLIYATI**

Samiyeva Zarnigor Nazar qizi

Buxoro viloyati Jondor tumani 43-umumta'lim maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Psixologiya haqida tushuncha, fanning predmeti, tarmoqlari, vazifalari, psixolog faoliyati haqida ma'lumotga berilgan.

Kalit so'zlar: Psixologik-pedagogik tashxis, psixologiya, fundamentalizm, amaliy psixologiya, bilim, malaka, psixolog.

Psixologiya (yunoncha— «ruh, qalb, ong, xarakter» va — «ta'limot») — odam va odamlardan iborat guruhlarining psixikasi va psixik faoliyatining funktsiyasi, rivojlanishi va yuzaga kelishi qonuniyatlarini o'rganadigan fan. Psixologiya tushunchasi murakkab bo'lib, u o'zida gumanitar va tabiiy fanlar yondashuvlarini birlashtiradi. Psixologiya fani quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi:

Fundamental psixologiya — ruhiy faoliyatning qonunlari, dalillar va mexanizmlarni aniqlaydi;

Amaliy psixologiya — fundamental psixologiya ma'lumotlariga tayanib o'rganadi;

Amaliyotli psixologiya — psixologik bilimlarni amaliyotda qo'llash bilan shug'ullanadi.

Psixologiya fanining predmeti tarix davomida va turli xil psixologiya yo'nalishlari nuqtai nazaridan turlicha tushuniladi. Zamonaviy psixologiya uchun psixologiya predmetini izlash hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Ruh (XVIII asrning boshiga qadar barcha tadqiqotchilar);

Ong fenomeni (ingliz empirik assotsianists psixologiyasi — D. Xartli, Djon Styuart Mill, Aleksandr Ben, Gerbert Spencer);

Sub'yektning bevosita tajribasi (strukturizm — Vilgelm Wundt);

Moslashuvchanlik (funktionalizm — Uilyam Jeyms);

Ruhiy faoliyatning kelib chiqishi (psixofiziologiya — Ivan Mixaylovich Sechenov);

Xulq (bixeviorizm — Jon Uotson);

Ongsiz ravishda (chuqur psixologiya: psixoanaliz — Zigmund Freyd, individual psixologiya — Alfred Adler, analitik psixologiya — Karl Gustav Yung);

Obrazlarni qayta ishlash jarayoni va ushbu jarayonlarning natijalari (geshtalt-psixologiya — Maks Vertgeymer);

Inson mavjudligi muammolari (gumansitik, jumladan, ekzistentsial psixologiya — Abraxam Maslou, Karl Rodjers, Viktor Frankl, Rollo Mey, ontopsixologiya — Antonio Menegetti va pozitiv psixologiya — Martin Seligman);

«Miya» axborot tizimi tomonidan axborotni qayta ishlash jarayonlari, insonning o'rganish qobiliyatlari (kognitiv psixologiya — Jorj Miller, Gerbert Saymon, Allen Nyuell, Noam Xomski, Devid Grin, Jon Swits va boshqalar);

V. A. Mazilovning fikricha, insonning ichki dunyosini ilmiy psixologiya predmeti deb hisoblash maqsadga muvofiq.

Psixologiya tibbiyotning ruhiy buzilishlarni aniqlash va davolash bilan shug'ullanadigan psixiatriya va ruhiyat orqali organizmga terapevtik ta'sir o'tkazish yordamida kishilarni emotsional, shaxsiy va ijtimoiy tabiatli muammolardan xalos etish bilan shug'ullanadigan psixoterapiya bo'limi bilan chambarchas bog'langan.

Psixologik xizmat “psixologiya” ixtisosligi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan psixolog yoki qayta tayyorlashdan o'tib, “amaliyotchi psixolog” malakasiga ega bo'lgan oliy ma'lumotli pedagoglar tomonidan amalga oshiriladi.

Psixologning vazifalari:

bolalarning shaxsiy va ijtimoiy, intellektual rivojlanishi, psixologik salomatligini saqlash uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish va ta'minlashga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatni amalga oshirish;

o'quvchilarning (tarbiyalanuvchilarning) rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi sabablarni aniqlash va ularga psixologik yordam (psixokorreksiya,

psixoprofilaktika, rehabilitatsiya va tavsiyalar) ko`rsatish bo`yicha tadbirlarni amalga oshirish;

turli yoshdagi bolalarning xarakter xususiyatlari va shaxs sifatlarini inobatga olgan holda ularning qobiliyat, layoqat, bilish va kasbiy qiziqishlarini o`rganish, korrektsiya qilish va rivojlantirish;

6-7 yoshdagi bolalarni psixologik tekshiruvdan o`tkazish va ularning boshlang`ich sinfda ta'lim olishga tayyorgarlik darajasini aniqlashda qatnashish;

o`quvchilarni tashxis qilish va natijalarni ta'lim olish davomida (1-sinfdan 9-sinfgacha) "Psixologik-pedagogik tashxis daftari" da qayd etib borish;

o`quvchilarning (tarbiyalanuvchilarning) individual, jinsiy va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda korrektsion - rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish, ularda ijobiy ijtimoiy ustanovkalarni, ta'lim olish, hayotiy va kasbiy o`zligini anglashga tayyorgarlik motivatsiyalarini shakllantirish;

iqtidorli bolalar va o`smirlarning ijodiy rivojlanishi uchun psixologik qo`llabquvvatlanishini tashkil etish va amalga oshirish;

ijtimoiy va huquqiy xavf omillarining ta'sirini aniqlash, ularning bolalar va o`smirlarga ta'sirini kamaytirish uchun psixologik tashxis tadbirlaridan foydalanish, ijtimoiy muhitda ularning xulq-atvori va muloqotini psixologik-pedagogik korrektsiyalash;

bolalarning ma'naviy-ma'rifiy, intellektual va jismoniy tarbiyasiga ko`maklashish, o`quvchilar (tarbiyalanuvchilar), pedagog xodimlar, ota-onalar yoki qonuniy vakillarning psixologik madaniyatini shakllantirish;

bolalar tarbiyasi, ta'limi va rivojlanishi, shuningdek, ota-onalar va bolalar munosabatlaridagi muammolar bo`yicha ota-onalar yoki qonuniy vakillarga psixologik maslahatlar berish;

bolalar bilan ishlashda samarali natijalarga erishish va o`zining kasbiy mahoratini oshirish maqsadida mutaxassis psixologlarning ilg`or tajribalarini va ilmiy uslubiy adabiyotlarni o`rganish;

psixologik xizmat, shuningdek, pedagogik jamoaning bolalar tarbiyasi va rivojlanishi bilan bog`liq bo`lgan tadbirlari bo`yicha ma'muriyatning buyruq va farmoyishlarini bajarish;

o`z faoliyatiga doir hujjatlar va hisobotlarni o`rnatilgan shakllarda yuritish, ta'lim muassasasida tarbiyaviy tadbirlarning ishlab chiqilishi, rejalashtirilishi va o`tkazilishida, shuningdek, maktab, oila, mahalla hamkorligi amalga oshirilishida ishtirok etish;

umumta'lim muassasalarida o`quvchilar soni ko`pligini inobatga olgan holda, psixologik xizmatni amalga oshirishda sinf rahbarlari ham ishtirok etishlari mumkin. Buning uchun maktab psixologi sinf rahbarlari bilan avvaldan tayyorgarlik ishlarini o`tkazishi kerak.

Psixologlarning asosiy funktsiyalari:

har bir yosh bosqichida (bolalik, o`smirlik, yoshlik) shaxsning barkamol shakllanishi va rivojlanishiga ko`maklashuvchi psixologik-pedagogik shartsharoitlarni yaratish;

o`quvchilarning intellektual, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishidagi buzilishlar, shuningdek, ularning xulq-atvori hamda muomalasidagi og`ishlarni aniqlash;

o`quvchilar (tarbiyalanuvchilar), ularning ota-onalari yoki qonuniy vakillari, pedagoglar o`rtasida psixologik bilimlarni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida psixologik ma'rifat ishlarini olib borish;

o`quvchilarning qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari va shaxsiy sifatleri, shuningdek, kasb hamda o`rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida keyingi ta'lim yo`nalishini (akademik litsey yoki kasb-hunar kollejini) tanlash motivlarini aniqlash bo`yicha tashxis tadbirlari (suhbatlar, anketa so`rovlari, testlar)ni tashkil etish va o`tkazish;

iqtidorli bolalar va o`smirlarni aniqlash, ularning bilimga qiziqishlari, moyilliklari va qobiliyatlarini rivojlantirish, o`quv hamda ijodiy faoliyatga undash uchun zaruriy psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishda ishtirok etish;

o`quvchilar (tarbiyalanuvchilar)ning darslarni o`zlashtirmasligi, atrofdagilar bilan ziddiyatli munosabatlarda bo`lishi bilan bog`liq bo`lgan shaxsiy

muammolarini aniqlash, ularni ota-onalar yoki qonuniy vakillar, ta'lim muassasalari pedagoglari, mehribonlik uylari tarbiyachilari bilan birgalikda hal etish;

tarbiyasi og`ir, pedagogik qarovsiz bolalar va o`smirlarni psixologik tekshirish, ularning xulqidagi og`ishlarni va ijtimoiy muhitga moslasha olmaslik holatini korreksiyalash, o`qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar yoki qonuniy vakillar uchun ularni qayta tarbiyalash hamda huquqbuzarliklarning oldini olish bo`yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

tarbiyasi og`ir o`smirlar (huquqbuzarlar)ga psixologik tavsifnomalar tayyorlash, ularni voyaga etmaganlar ishlari bo`yicha komissiyalarga taqdim etish, komissiya qarorlarini ishlab chiqishga ko`maklashish;

psixologik yordamga muhtoj o`quvchilar (tarbiyalanuvchilar)ning turli toifalari bilan korreksion - rivojlantiruvchi, profilaktik va maslahat tadbirlarni o`tkazish;

«Ishonch qutisi» ishini tashkil etish, o`quvchilar jamoasi va pedagogik jamoada sog`lom psixologik iqlimni yaratish hamda saqlab qolish;

o`z faoliyatining barcha yo`nalishlari bo`yicha hujjatlarni (rejalar, dasturlar, hisobotlar, ma'lumotnomalar, xulosalar va hokazo) yuritib borish.

Xulosa: Psixologlar o`z funktsiyalarini maktabgacha ta'lim, umumta'lim muassasalari, mehribonlik uylari pedagogik faoliyatining o`ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda bajaradilar, tarbiyalanuvchilar, o'quvchilar, ularning oilalari haqidagi ma'lumotlarning sir saqlanishini ta'minlaydilar, beradigan tavsiyalarining asoslanganligi va o`z faoliyati natijalari uchun shaxsan javobgardirlar. Psixolog — psixologiya sohasida ilmiy, psixologik yordam yoki amaliy tadqiqotlar sifatida professional faoliyatni amalga oshiradigan psixologik ta'limga ega shaxs.

O`zini u yoki bu shaklda rasmiy psixolog deb atashga quyidagi shakl va darajalarda maxsus psixologik ta'lim olgan shaxslar huquqlidir:

Mutaxassislik (5 yil to'liq, 6 yil sirtqi ta'lim, agar ikkinchi oliy ma'lumotligi bo'lsa, 3,5 yil ta'lim olish);

Bakalavriat (4 yil kunduzgi yoki 5 yil sirtqi kurslarda);

Magistratura dasturi (bakalavr yoki mutaxassisning malakasi mavjudligi shartida qo'shimcha 2 yillik qo'shimcha ta'lim);

Kasbiy qayta tayyorlash (to'qqiz oylik kurslar).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.I. Ivanov M.E. Zufarova Umumiy psixologiya.
2. E.G'oziyev Psixologiya.
3. www.ziyonet.uz